

MYTHOPOETIC FEATURES OF THE HORSE–RIDER TANDEM IN THE EPICS “ALPOMISH” AND “GOROGLI”

Qobilova Zarnigor Oktamovna

Assistant, Samarkand State Pedagogical Institute

zarnigorqobilova632@gmail.com

Abstract

In folklore, the unity of the horse and rider constitutes an important component of ancient artistic thought. This article analyzes the mythopoetic features of the horse–rider tandem in the epics Gorogly and Alpomish, the mythological nature of the horse, its symbolic meaning, its role as an element of mythopoetic space and a means of movement, as well as the continuity of this image within Turkic epic traditions. In particular, the study demonstrates that the horse–rider tandem is one of the central elements of the mythopoetic system in the epic “Gorogly.” Using the example of “Alpomish,” the article highlights the artistic representation of the horse cult and the spiritual unity between the hero and his horse. The interconnection between ancient mythology and literature is examined in accordance with existing scholarly perspectives. Furthermore, the article substantiates such mythopoetic characteristics of the horse as its association with celestial and solar symbolism, its role as a mediator between two worlds, the image of winged horses as helpers of heroes, and its symbolic connection with speed, cosmic time, fertility, and the spirit of the earth.

Keywords

folklore, the epic Alpomish, the epic Gorogly, comparative analytical method, mythopoetic features, the horse–rider tandem, spiritual unity, mythological thinking, mythopoetics.

“ALPOMISH” VA “GO‘RO‘G‘LI” DOSTONLARIDA OT-CHAVANDOZ TANDEMNING MIFOPOETIK XUSUSIYATLARI

Qobilova Zarnigor O‘ktamovna

Samarqand davlat pedagogika instituti assistenti

zarnigorqobilova632@gmail.com

Annotatsiya. Xalq ogʻzaki ijodida ot va chavandoz birligi qadimiy badiiy tafakkurning muhim tarkibiy qismidir. Mazkur maqolada “Goʻroʻgʻli” va “Alpomish” dostonida ot-chavandoz tandemining mifopoetik xususiyatlari, otning mifologik tabiati, ramziy maʼnosi, mifopoetik makon va harakat vositasi, turkiy epik anʼanalardagi davomiyligi tahlil qilindi. Aynan, “Goʻroʻgʻli” dostonida ot-chavandoz tandemi mifopoetik tizimning markaziy unsurlaridan biri ekanligi, “Alpomish” dostoni misolida ot kultining badiiy ifodasi, qahramon va otning ruhiy birligi xususiyatlari yoritildi. Qadimgi mifologiya va adabiyotning oʻzaro tutashuvi, mavjud qarashlarga koʻra oʻrganildi. Shuningdek, otning mifopoetik xususiyatlari, samoviy va quyosh timsoli, ikki dunyo aro aloqa, qanotli otlar qahramonlar koʻmakchisi, tezlik va kosmik vaqt, hosildorlik va yer ruhi kabi xususiyatlari asoslab berildi.

Kalit soʻzlar. Xalq ogʻzaki ijodi, “Alpomish” dostoni, “Goʻroʻgʻli” dostoni, qiyosiy tahliliy metod, mifopoetik xususiyatlar, ot – chavandoz tandemi, ruhiy birlik, mifologik tafakkur, mifopoetika.

МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАНДЕМА «КОНЬ – ВСАДНИК» В ЭПОСАХ «АЛПАМЫШ» И «ГЁРОГЛЫ»

Кобилова Зарнигор Уктамовна

Ассистент, Самаркандский государственный педагогический институт

zarnigorqobilova632@gmail.com

Аннотация. В устном народном творчестве единство коня и всадника является важной составляющей древнего художественного мышления. В данной статье проанализированы мифопоэтические особенности тандема «конь – всадник» в эпосах Гороглы и Алпамыш, мифологическая природа коня, его символическое значение, роль как элемента мифопоэтического пространства и средства передвижения, а также преобладание данного образа в тюркской эпической традиции. В частности, раскрывается, что в эпосе «Гороглы» тандем «конь – всадник» является одним из центральных элементов мифопоэтической системы. На примере эпоса «Алпамыш» освещены художественное выражение культа коня, особенности духовного единства героя и его коня. Взаимосвязь древней мифологии и литературы рассматривается с учетом существующих

научных взглядов. Также обоснованы такие мифопоэтические особенности коня, как его связь с небом и солнцем, роль посредника между двумя мирами, образ крылатого коня как помощника героя, символика скорости и космического времени, духа земли.

Ключевые слова: устное народное творчество, эпос «Алпамыш», эпос «Гороглы», сравнительно-аналитический метод, мифопоэтические особенности, тандем «конь – всадник», духовное единство, мифологическое мышление, мифопоэтика

KIRISH

Xalq dostonlarida ot va chavandozning birligi qahramonlik idealini yaratishga xizmat qilgan. “Alpomish” va “Go‘ro‘g‘li” dostonlarida ot qahramonning oddiy ulovi emas, balki uning sodiq hamrohi, maslakdoshi va jangovar safdoshi sifatida tasvirlanadi. Shu sababli qahramon va ot obrazi ko‘pincha bir-birini to‘ldiruvchi yaxlit tizimni tashkil etgan. Mazkur kirish qismida tandem so‘ziga quyidagicha izohlash mumkin. Umumiy ma’noda ikki kishining yoki kuchning o‘zaro hamkorligi, juftlik (masalan, *rahbar va o‘rinbosar*). *Bu atama ot – chavandoz birligiga xos.*

Epik tafakkurda ot qahramonning kuch-qudrati, jasorati va ijtimoiy mavqeining ramzi sanaladi. Turkiy eposlarda, jumladan, “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li” va “Manas” kabi asarlarda ot va chavandozning uzviy bog‘liqligi alohida o‘rin tutadi. Ushbu o‘rinda quyidagi fikr e‘tiborga molik “Chavandoz – xaloskor obrazi umumturkiy qahramonlik an‘analarining barqaror namunasi sifatida namoyon bo‘ldi”¹ Bu birlik qahramon va uning tulpori o‘rtasidagi jismoniy emas, balki ma‘naviy-ruhiy uyg‘unlikni ham ifodalaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

“Alpomish” va “Go‘ro‘g‘li” dostonlarida ot va chavandoz tandemining mifopoetik xususiyatlarini o‘rganishda folklorshunoslik, mifologiya, adabiyotshunoslik va madaniyatshunoslikka oid ilmiy manbalar muhim ahamiyat kasb etadi. Folklorshunos olimlar tomonidan Boychibor obrazi qahramonning sodiq hamrohi, jangovar kuch-

¹ U.D. Xudayberganova. Xalq dostonlarida xaloskor obrazi // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. June 2025. 66-67 b.

qudratining timsoli hamda mifologik qarashlarning badiiy ifodasi sifatida baholangan. “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlarini tadqiq etgan olimlar esa Go‘ro‘g‘lining tulpori G‘irot obraziga alohida e‘tibor qaratdilar. G‘irotning mo‘jizaviy tug‘ilishi, favqulodda tezligi va egasi bilan ruhiy yaqinligi qadimgi turkiy mifologik tasavvurlar bilan bog‘liq holda tahlil qilindi.

Shuningdek, turkiy xalqlar mifologiyasiga oid ilmiy manbalarda ot obrazi osmon, quyosh, tezlik, erkinlik va harbiy qudrat ramzi sifatida izohlandi. Bu qarashlar “Alpomish” va “Go‘ro‘g‘li” dostonlaridagi ot-chavandoz tandemining mifopoetik mohiyatini ochishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Bu mohiyatni ochishda bir nechta metodlarni keltirish mumkin. Qiyosiy-tipologik metod “Alpomish”dagi Boychibor va “Go‘ro‘g‘li”dagi G‘irot obrazlarining umumiy hamda farqli jihatlarini aniqlashda samarali. Mifopoetik tahlil metodi – ot va chavandoz tandemining mifologik ildizlari, ramziy ma‘nolari hamda arxaik tasavvurlar bilan bog‘liqligini yoritishda muhimdir. Xalq og‘zaki ijodi va mifopoetika o‘zaro uzviy bog‘liq tushunchalardir. Masalan, “Go‘ro‘g‘li” va “Alpomish” dostonlaridagi tulpor obrazlari, bahodirlarning mo‘jizaviy tug‘ilishi, safar va sinov motivlari mifopoetik tafakkurning mahsuli hisoblanadi. Demak, mifopoetika xalq og‘zaki ijodi namunalarning ichki mazmunini, ramziy mohiyatini va badiiy tabiatini chuqurroq anglash imkonini beradigan muhim nazariy-metodologik yondashuvdir. Folklor asarlarini mifopoetik nuqtai nazardan o‘rganish xalqning qadimiy dunyoqarashi, estetik ideallari va madaniy xotirasini tadqiq etishda muhim ahamiyatga ega.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

“Go‘ro‘g‘li” turkum dostonlarida ot va chavandoz birligi xalqning qadimiy mifologik tasavvurlari, qahramonlik ideallari hamda epik tafakkurining muhim unsurlaridan biridir. Dostondagi Go‘ro‘g‘li va uning oti G‘irot obrazi o‘zaro ajralmas tandem sifatida tasvirlanadi. Otning mifologik tabiati dostonda G‘irot oddiy ot emas, balki ilohiy qudrat va mo‘jizaviy xususiyatlarga ega timsol sifatida gavdalanadi.

Tumshug‘i ho‘l yoshiga,
Tomosha qil, tarlon baytal ishiga,
Guldurab, guldurab jonivor kishnaydi,

Soya solib Go‘ro‘g‘lining boshiga,
Cho‘l titraydi biyaning nolishiga...[6; 115-b]
Go‘ro‘g‘libek Rayhon arabning shahrini izlab yo‘lda jo‘nab ketaberdi.
Choqmog‘iga quv oldi,
Mehtariga suv oldi,
Chog‘lamayin Go‘ro‘g‘li
Qistadi yo‘lga tushdi.
Necha qirlardan oshdi,
G‘irot tobga kelibdi.
Jonivor og‘zin ochdi,
Qo‘ltiqdan parqin sochdi...[6; 211-b]²

Mazkur parchada Go‘ro‘g‘lining safarga otlash jarayoni tasvirlangan. “Choqmog‘iga quv oldi” misrasida otning egarlanishi va safarga tayyorlanishi ifodalangan. “Mehtariga suv soldi” satri esa ot parvarishi va unga bo‘lgan e‘tiborni ko‘rsatadi. “Chog‘lamayin Go‘ro‘g‘li” iborasi qahramonning vaqtni boy bermasdan, qat‘iyat bilan harakat qilayotganini anglatadi. “Qistadi yo‘lga tushdi” misrasi esa Go‘ro‘g‘lining tulporiga minib, maqsad sari yo‘l olganini bildiradi. Shu tariqa, ushbu parcha dostonning mifopoetik qatlamida otning qahramon taqdiridagi muhim o‘rni, safar va sinov motivlari hamda ot – chavandoz birligi g‘oyalarini aks ettiradi. U uzoq masofalarni qisqa fursatda bosib o‘ta oladi, xavf-xatarni oldindan sezadi, egasiga sadoqatli va dono yordamchi vazifasini bajaradi. Bu jihatlar turkiy xalqlar mifologiyasidagi qanotli yoki sehrli otlar haqidagi tasavvurlar bilan bog‘liq.

Chayqalur Oydinning ko‘li,
Changiydi yurgan yo‘li.
G‘animlarga jazo, deb,
Erta bilan bo‘za deb,
G‘ayrat qilib bekbachcha
Uzoq yo‘lga jo‘nadi,
Yurgan joyi yonadi.

² O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi. Zabarjad media. 2024-yil. 211-b.
<https://www.europa-revue.com/index.php/eur>

Ostida G'irko'k oti
Qushday uchib boradi.
Gohi tog', gohi ko'lda
Ol-ho, ketib boradi... [6; 166-b]³

Ushbu parcha "Go'ro'g'li" dostonida G'irot (G'irko'k) va Go'ro'g'li tandemining mifopoetik mohiyatini ochib beruvchi muhim tasvirlardan biridir. "Yurgan joyi yonadi" ifodasi qahramonning shiddati va harakatining kuchini mubolag'a orqali ko'rsatadi. Bu yerda qahramonning qudrati otining kuchi bilan uyg'unlashib ketgan.

"Qushday uchib boradi" o'xshatishi G'irko'kning oddiy ot emas, balki mo'jizaviy tulpor ekanligini anglatadi.

Qadimiy turkiy mifologiyada ot ko'pincha osmon va yer olamini bog'lovchi, favqulodda harakatlanuvchi mavjudot sifatida tasavvur qilingan. Tulporning mo'jizaviy tabiati – G'irko'k qushga qiyoslanib, inson imkoniyatlaridan ustun kuch sifatida tasvirlangan. Ot va chavandoz birligi – Go'ro'g'lining qahramonlik qudrati G'irko'ksiz namoyon bo'lmaydi. Ular yagona epik tandemni tashkil qiladi. Makon chegaralarini yengish motivi – "Gohi tog', gohi ko'lda" tasviri qahramonning turli olamlar va murakkab makonlarni osongina bosib o'tishini anglatadi. Bu mifologik qahramonlarga xos xususiyatdir. Mazkur parcha Go'ro'g'li va G'irko'k o'rtasidagi ot-chavandoz tandemining mifopoetik modelini yaqqol namoyon etgan. G'irko'k epik qahramonning oddiy ulovi emas, balki uning kuch-qudratini to'ldiruvchi, makon va zamon to'siqlarini yengishga yordam beruvchi mifologik yordamchi obrazdir.

Ushbu o'rinda Shomirza Turdimovning dostonning yaratilishi haqidagi fiklari asoslidir. "Go'ro'g'li" eposining ko'hna ildizlarga ega ekanligini, doston yadrosining quyosh turkum miflari hamda marosimlariga va animistik tasavvurlarga bog'liq eradan avvalgi ming yilliklarda paydo bo'lganligini asoslaydi⁴. Otning ramziy ma'nosi G'irot obrazi erkinlik, sadoqat, jasorat, vatanparvarlik kabi tushunchalarning badiiy ramziga aylangan. Qahramonning muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning oti bilan bog'liq ekanligi Go'ro'g'lining Zaydinoyga qarata aytgan

³ O'zbek xalq og'zaki ijodi. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Zabarjad media. 2024-yil. 166-b.

⁴ Sh. Turdimov. "Go'ro'g'li" ("Ko'ro'g'li") dostonida initsiatsiya talqini // Oltin bitiglar. 2020-yil 3-son. 35-36 b.

xavotirida o‘z ifodasini topdi.
To‘rt oyog‘ing qoqqan qoziq,
Badanlaring qizdan nozik,
O‘mganlaring fildan yoziq,
Otim G‘irot, jonim G‘irot,
Yeming kishmish, to‘rvang banot,
Tezgir bo‘lgin , keldi arab!... [6; 234-b]

Ushbu misralar “Go‘ro‘g‘li” dostonida G‘irotning tashqi qiyofasi va qudratini ulug‘lovchi poetik tasvirdir. Mazkur parcha G‘irotning go‘zalligi, baquvvatligi va betakror fazilatlari mubolag‘a hamda o‘xshatishlar orqali tasvirlangan. “Badanlaring qizdek nozik” – G‘irotning chiroyli, kelishgan va nafis tuzilishini ifodalaydi. “O‘mganlaring fildan yoziq” – otning kuch-qudrati va salobatini fil bilan qiyoslash orqali kuchaytiradi. “Otim G‘irot, jonim G‘irot” – Go‘ro‘g‘lining tulporiga bo‘lgan mehr-muhabbati va sadoqatini ko‘rsatadi.

Tulporning ideallashtirilishi – G‘irot oddiy ot emas, balki mukammal va afsonaviy tulpor sifatida tasvirlanadi. Ot va chavandozning ruhiy birligi – “Jonim G‘irot” murojaati qahramon va otning bir-biriga qanchalik yaqin ekanini anglatadi. G‘irot Go‘ro‘g‘lining sodiq safdoshi va hamrohi sifatida gavdalanadi. Go‘ro‘g‘li va G‘irot tandemi turkiy epik tafakkurdagi ot-chavandoz birligining yorqin namunasi bo‘lib, qahramon va tulpor o‘rtasidagi ma‘naviy-ruhiy uyg‘unlikni ifodalaydi.

Quyidagi parchaga e‘tibor qilaylik.
Go‘ro‘g‘libek bu tilini eshitib,
G‘irko‘k ot jonini sotdi.
Yaxshi otdir mard yigitning qanoti,
Qizday qiliqsib nazari G‘irko‘k,
O‘kcha tirab boshin baland qaratdi.
Qo‘ltiqda sirillab yashin qanoti,
Jonivor G‘irko‘k ot og‘zini ochdi,
Qarchig‘ayday bo‘p osmonga uchdi.
Go‘ro‘g‘libek ko‘zin ochib qarasa,

Yuz quloch daryodan nariga tushdi...[..; 234-b]

Xususan, ot va chavandoz to'g'risidagi yangi talqin ham e'tirofga sazovor. "G'o'ro'g'li" da ot orqali yetkazilgan odob-axloq saboqlari o'zbek jamiyati tomonidan qadrlangan odob-axloq tamoyillari, jumladan, mehr-oqibat, hamdardlik, butun hayotga hurmatni aks ettiradi. Ot qiyofasi nafaqat o'tmish bilan jaranglaydi, balki hozirgi o'zbek jamiyatiga ham ta'sir ko'rsatadi⁵.

Turkiy epik an'analardagi davomiylilik Go'ro'g'li va G'irotda tandemi turkiy qahramonlik eposlaridagi ot kultining davomidir. Qahramonning oti uning eng yaqin safdoshi, maslahatchisi va himoyachisi sifatida talqin qilingan. Bu an'ana "Alpomish", "Manas" kabi dostonlarda ham uchraydi.

"Alpomish" dostoni turkiy xalqlar epik merosining eng yirik namunalaridan biri bo'lib, unda qahramon va uning oti o'rtasidagi munosabat alohida badiiy-estetik hamda mifopoetik mazmunga ega. Dostonning bosh qahramoni Alpomish va uning tulpori Boychibor obrazi bir-birini to'ldiruvchi yaxlit tandem sifatida namoyon bo'lgan. Mifopoetik tafakkurda ot insonning eng yaqin hamrohi, himoyachisi va qahramonlik qudratining ramzi hisoblangan.

O'zi shunday kelgan ekan chovkar ko'k,
Quyrig'idan berisinda kiri yo'q,
Minganlarni bo'lar ekan ko'ngli to'q,
Buni minsang, aka, senga dushman yo'q...[1; 110-b]

"Alpomish" dostonida Boychibor oddiy ot emas, balki mo'jizaviy xususiyatlarga ega tulpor sifatida tasvirlanadi. U uzoq masofalarni qisqa fursatda bosib o'tadi, xavfni oldindan sezadi va egasiga sadoqat bilan xizmat qiladi. Bu jihatlar ot obrazining qadimgi mifologik tasavvurlar bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Minganda irg'iydi bu arg'umog'ing,
Egar qoshga solsang, oltin sadog'ing,
Borgandan tegadi bodom qobog'ing,
Qulluq bo'lsin, akajon, arg'umog'ing.

⁵ Sh. Yoqubova. O'zbek xalq dostonida ot obrazining aksi // XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta'lim taraqqiyotidagi dolzarb muommolar. <http://universalpublishing.com>. 253-b.

Oting asli nazarkarda bo'ladi,
Bir nechalar sinamayon qoladi,
Qamchi ursang uchar qushni oladi,
Bunday otlar kimda qanday bo'ladi?!... [1; 110-b]

Alpomish va Boychibor o'rtasidagi ruhiy yaqinlik dostonning muhim poetik unsurlaridan biridir. Qahramonning kuch-qudrati ko'pincha uning oti bilan uyg'unlikda namoyon bo'ladi. Boychiborsiz Alpomishning qahramonlik faoliyatini tasavvur qilish qiyin. Shu sababli ot va chavandoz dostonida yagona qahramonlik tizimini tashkil etgan. Dostonda Boychiborning tanlanishi, sinovlardan o'tishi va Alpomish bilan bog'lanishi motivlari ham mifopoetik mazmunga ega. Otning qahramon taqdiridagi ishtiroki uning "yo'ldosh ruh", "homiyl kuch" sifatidagi arxaik tasavvurlar bilan aloqadorligini anglatadi.

Qolmadi-ku Boychiborning toqati,
Yozilgandir to'rt yarim gaz qanoti,
Qamchi tortdi Qorajonday zo'rabor,
Yashinday bo'p ko'tarildi Boychibor,
Balki bulut bilan bo'ldi barobar...[1; 201-b]

Ushbu o'rinda qanotli ot motiviga e'tibor qaratsak. "Qanotli ot motivi qardosh xalqlar og'zaki ijodi uchun ham xarakterli hodisa. Masalan: boshqird xalq dostoni "Ural botir"da bosh qahramonning oq bo'z oti qanotli tulpor. "Avazning arazi" nomli turkman xalq dostonida esa G'irotning otasi oq qushdan ekanligi Go'ro'g'li tilidan aytiladi"⁶ Dostonda Boychibor ko'pincha Alpomishning ikkinchi "meni" sifatida namoyon bo'ladi. Qahramonning jasorati, matonati va g'alabalarida otning hissasi katta. Shu sababli ot va chavandoz bir-birini to'ldiruvchi, yagona qahramonlik tizimini tashkil etuvchi obrazlar sifatida tasvirlangan. Bu holat turkiy xalqlar epik an'analarida keng uchraydigan qahramon-tulpor arxetipining yorqin namunasidir. Mifopoetik jihatdan Boychibor yer va osmon, inson va tabiat o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalovchi vosita hamdir. U qahramonni uzoq masofalarga eltadi, sinovlardan olib o'tadi va

⁶ A.X. Tilavov. Ot obrazi va mifik qanot detali talqiniga doir // Scientific-methodological electronic journal "Foreign Languages in Uzbekistan", 2021, No 1 (36), 282-289 <https://journal.fledu.uz>. 283-284 b.
<https://www.europa-revue.com/index.php/eur>

ezgulik yo‘lidagi kurashda ishonchli ko‘makchi bo‘lib xizmat qiladi. Shu tariqa ot obrazida qadimgi animistik va totemistik

qarashlarning izlari saqlanib qolgan.

XULOSA

“Alpomish” va “Go‘ro‘g‘li” dostonlaridagi ot va chavandoz tandemining mifopoetik xususiyatlari, turkiy xalqlar epik tafakkurining muhim mifopoetik modelidir. Adabiyotlar tahlili ushbu tandemning qahramonlik, sadoqat va homiylik g‘oyalari bilan bog‘liqligini ko‘rsatsa, qiyosiy-tipologik, mifopoetik va semiotik metodlar mazkur obrazlarning badiiy hamda mifologik mohiyatini chuqur yoritishga xizmat qiladi. Shu bois Boychibor va G‘irot obrazlari nafaqat qahramonning hamrohi, balki ot-chavandoz tandemi, turkiy mifologik dunyoqarashning muhim badiiy timsollari sifatida namoyon bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Alpomish” dostoni.– Toshkent: Zukko kitobxon nashriyoti, 2025.
2. M.A. Baxromova. “Alpomish” dostonining o‘zbek va xorij olimlari tomonidan o‘rganilishi va variantlari // «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 82-83 b.
3. M.B. Sharipova va N.Z. Shokirova. “Alpomish” dostoni - badiiy barkamol asar // www.scientificprogress.uz. 1145-1146 b.
4. Sh. Turdimov. “Go‘ro‘g‘li” (“Ko‘ro‘g‘li”) dostonida initsiatsiya talqini // Oltin bitiglar. 2020-yil 3-son. 35-36 b..
5. U.D. Xudayberganova. Xalq dostonlarida xaloskor obrazi // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. June 2025. 66-67 b.
6. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi. Zabarjad media. 2024-yil. 211-b.
7. Sh. Yoqubova. O‘zbek xalq dostonida ot obrazining aksi // XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta‘lim taraqqiyotidagi dolzarb muommolar. <http://universalpublishingis.com>. 253-b.